

Diverticulite perfurada em idosos cardiopatas: manejo cirúrgico na emergência

Nayara Batista Costa

Médica
nayarabatista1006@gmail.com
Universidade de Itaúna - UIT

Livia Medeiros de Almeida

Médica
draliviamedeiros@gmail.com
Universidade Estácio de Sá - UNESA RJ

Ana Luiza Naves Carvalho

Acadêmica de Medicina
analuiza_naves9@icloud.com
Centro Universitário Atenas - Uniatenas

Cristlaini de Sousa Marques

Acadêmica de Medicina
Centro Universitário Alfredo Nasser

Sarah Cristina Durães de Souza

Acadêmica de Medicina
Centro Universitário Alfredo Nasser

Igor Costa Santos

Acadêmico de Medicina
Universidade Federal de Jataí

Larissa Siqueira Soares

Acadêmica de Medicina
larissasiqueira1@hotmail.com
Instituto Presidente Antônio Carlos - ITPAC / CRUZEIRO DO SUL

Diverticulite perforada em idosos cardiopatas: manejo cirúrgico na emergência

RESUMO

Introdução: A diverticulite perforada em idosos cardiopatas representa um desafio significativo no manejo cirúrgico emergencial devido à complexidade clínica desses pacientes. A diverticulite, que é a inflamação dos divertículos intestinais, pode evoluir para uma perfuração, complicando o quadro clínico e exigindo uma abordagem urgente. Em idosos com doenças cardíacas preexistentes, a combinação de condições aumenta a morbidade e a mortalidade associadas ao tratamento cirúrgico. O manejo desses pacientes requer uma análise cuidadosa dos riscos operatórios, o que demanda uma abordagem individualizada para equilibrar os benefícios da cirurgia com o risco de complicações cardíacas e pós-operatórias. **Objetivo:** A revisão sistemática de literatura teve como objetivo avaliar o manejo cirúrgico da diverticulite perforada em idosos com condições cardíacas preexistentes, analisando as estratégias cirúrgicas adotadas, os desfechos e os cuidados pós-operatórios necessários para otimizar a recuperação e minimizar os riscos. **Metodologia:** A metodologia adotada seguiu o checklist PRISMA e envolveu uma pesquisa detalhada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Utilizaram-se cinco descritores principais: "diverticulite perforada", "idosos", "cardiopatia", "manejo cirúrgico" e "emergência". Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos que abordavam o manejo cirúrgico da diverticulite perforada em pacientes idosos com doenças cardíacas. **Resultados:** Os resultados revelaram que a abordagem cirúrgica para diverticulite perforada em cardiopatas idosos deve ser adaptada às condições individuais de cada paciente. Entre os principais tópicos encontrados, destacou-se a importância da avaliação pré-operatória detalhada e do planejamento cirúrgico cuidadoso para minimizar riscos. A maioria dos estudos sugeriu que procedimentos menos invasivos, como a cirurgia laparoscópica, podem ser preferíveis em alguns casos, embora a cirurgia aberta ainda seja comum dependendo da gravidade e da condição geral do paciente. A taxa de complicações cardiovasculares pós-operatórias foi um fator crítico nas decisões terapêuticas. **Conclusão:** Em conclusão, o manejo cirúrgico da diverticulite perforada em idosos cardiopatas exige uma abordagem multifacetada que considere tanto os riscos cirúrgicos quanto os cardiovasculares. A revisão destacou a necessidade de um planejamento cuidadoso e uma gestão individualizada para cada paciente, a fim de equilibrar os benefícios da cirurgia com os riscos envolvidos. A seleção criteriosa do tipo de intervenção cirúrgica e a monitorização rigorosa no pós-operatório são essenciais para melhorar os desfechos e reduzir a mortalidade associada.

PALAVRAS CHAVE: Doença diverticular, Colon sigmoide, Peritonite, Insuficiência cardíaca e Doença arterial coronariana

INTRODUÇÃO

A diverticulite perfurada em idosos cardiopatas apresenta um cenário clínico complexo que demanda uma avaliação pré-operatória minuciosa e uma escolha cuidadosa da abordagem cirúrgica. A avaliação pré-operatória é essencial para identificar riscos cardíacos e ajustar a abordagem cirúrgica às necessidades específicas do paciente. Este processo envolve uma análise abrangente do estado cardiovascular do paciente, considerando condições como insuficiência cardíaca, hipertensão e doenças coronárias. A integração de exames diagnósticos detalhados e uma avaliação clínica cuidadosa permitem a identificação de possíveis complicações e a adaptação das estratégias de manejo, o que é crucial para a segurança do paciente durante e após o procedimento.

A escolha da abordagem cirúrgica é um aspecto igualmente vital no tratamento de diverticulite perfurada em idosos com comorbidades cardíacas. A decisão entre optar por uma cirurgia laparoscópica ou uma abordagem aberta deve ser feita com base na gravidade da diverticulite e no estado geral de saúde do paciente. A cirurgia laparoscópica, por exemplo, pode oferecer vantagens em termos de recuperação mais rápida e menor trauma cirúrgico, o que pode ser particularmente benéfico para pacientes com condições cardíacas debilitantes. No entanto, em casos mais graves ou quando existem complicações adicionais, a cirurgia aberta pode ser necessária. A escolha adequada da técnica cirúrgica visa minimizar o risco de complicações e melhorar os resultados operatórios, alinhando-se com as condições clínicas específicas e as necessidades individuais de cada paciente.

O manejo da diverticulite perfurada em idosos cardiopatas não se limita à escolha da técnica cirúrgica, mas também exige uma gestão eficaz das complicações cardiovasculares, cuidados pós-operatórios intensivos e uma abordagem multidisciplinar. O gerenciamento das complicações cardiovasculares é fundamental para a segurança do paciente durante e após a cirurgia. A monitorização contínua da função cardíaca e a administração de tratamentos específicos são cruciais para evitar eventos adversos, como infartos do miocárdio ou insuficiência cardíaca, que podem ser precipitados pelo estresse cirúrgico.

Além disso, a fase pós-operatória demanda um cuidado intensivo e minucioso. É necessário um acompanhamento rigoroso para detectar e tratar prontamente possíveis complicações, tais como infecções, hemorragias e problemas relacionados ao sistema cardiovascular. A administração eficaz da dor e a prevenção de complicações são aspectos essenciais para garantir uma recuperação adequada e minimizar os riscos associados ao pós-operatório.

A coordenação multidisciplinar é igualmente importante para o sucesso do tratamento. A colaboração entre cirurgiões, cardiologistas, intensivistas e outros profissionais de saúde assegura uma abordagem integrada e personalizada, que leva em conta as diversas necessidades do paciente. Essa abordagem colaborativa é vital para otimizar os cuidados e melhorar os desfechos clínicos, garantindo uma estratégia de manejo que aborde todas as dimensões do tratamento da diverticulite perfurada em pacientes com doenças cardíacas.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é avaliar as estratégias e os desfechos do manejo cirúrgico de diverticulite perforada em idosos com comorbidades cardíacas. A revisão busca identificar as melhores práticas para minimizar riscos, otimizar a escolha da abordagem cirúrgica e melhorar os cuidados pós-operatórios. Ela analisa as intervenções utilizadas, a eficácia das técnicas cirúrgicas, e as abordagens para o gerenciamento das complicações cardiovasculares. Além disso, a revisão pretende fornecer uma visão abrangente sobre como a coordenação multidisciplinar impacta os resultados clínicos desses pacientes, visando contribuir para a melhoria das práticas e dos protocolos no tratamento desta condição complexa

METODOLOGIA

A metodologia da revisão sistemática seguiu o protocolo estabelecido pelo checklist PRISMA para garantir a integridade e a transparência do processo. Primeiramente, foram selecionadas três bases de dados relevantes para a busca de literatura científica: PubMed, Scielo e Web of Science. A pesquisa foi conduzida utilizando cinco descritores principais: Doença diverticular, Colon sigmoide, Peritonite, Insuficiência cardíaca e Doença arterial coronariana.

A busca foi restrita a artigos publicados nos últimos 10 anos, para assegurar a relevância e a atualidade dos dados. Após a execução das buscas nas bases de dados selecionadas, foram aplicados critérios rigorosos de inclusão e exclusão para refinar os resultados e garantir que apenas os estudos mais pertinentes fossem considerados.

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram os seguintes: Estudos que abordaram especificamente o manejo cirúrgico da diverticulite perforada em pacientes idosos com comorbidades cardíacas; Publicações de revisões sistemáticas, estudos clínicos ou séries de casos que fornecessem dados primários relevantes; Artigos disponíveis em texto completo para análise detalhada; Estudos publicados em inglês, português ou espanhol, garantindo acessibilidade ao conteúdo; e Trabalhos que incluíram informações sobre desfechos cirúrgicos e cardiovasculares pós-operatórios. Os critérios de exclusão foram aplicados para eliminar artigos irrelevantes ou de baixa qualidade: Estudos que não se concentraram na combinação de diverticulite perforada e comorbidades cardíacas em idosos; Publicações que abordaram apenas o tratamento conservador ou não cirúrgico da diverticulite; Artigos sem dados primários sobre a eficácia das intervenções cirúrgicas; Estudos que não forneciam detalhes suficientes sobre o manejo pós-operatório e as complicações; e Trabalhos que não estavam disponíveis em texto completo ou cujo acesso estava restrito.

Após a aplicação dos critérios, os artigos selecionados foram avaliados quanto à qualidade metodológica e à relevância dos dados apresentados, garantindo que a revisão fosse baseada em evidências robustas e atualizadas.

RESULTADOS:

A avaliação cardiovascular pré-operatória assume um papel crucial no manejo de pacientes idosos com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas. Inicialmente, é imperativo realizar uma análise completa do estado cardíaco do paciente para identificar fatores de risco que possam impactar o resultado da cirurgia. Isto inclui a revisão detalhada do histórico médico, a realização de exames de imagem como eletrocardiogramas e ecocardiogramas, além de testes de esforço para avaliar a capacidade funcional do coração. Essa avaliação minuciosa permite que a equipe médica compreenda a gravidade das condições cardíacas existentes e adapte a abordagem cirúrgica conforme as necessidades individuais do paciente.

Além disso, a análise pré-operatória possibilita a identificação antecipada de potenciais complicações cardiovasculares que possam surgir durante o procedimento. Com base nos resultados obtidos, estratégias específicas podem ser elaboradas para mitigar riscos, como a modificação dos medicamentos cardiovasculares ou a implementação de monitoramento intensivo durante a cirurgia. Assim, a preparação adequada garante que todos os fatores de risco sejam considerados e que um plano de manejo personalizado seja desenvolvido para otimizar a segurança e a eficácia do tratamento cirúrgico.

A escolha da abordagem cirúrgica é um aspecto decisivo no tratamento de diverticulite perforada, especialmente em pacientes com condições cardíacas preexistentes. Primeiramente, a seleção entre cirurgia laparoscópica e aberta deve ser baseada na gravidade da diverticulite e na condição geral do paciente. A cirurgia laparoscópica, por exemplo, pode oferecer vantagens significativas, como menos trauma cirúrgico e uma recuperação mais rápida, o que é particularmente benéfico para pacientes com doenças cardíacas debilitantes. Portanto, esta abordagem minimiza o impacto no sistema cardiovascular e reduz o tempo de recuperação.

Por outro lado, em situações mais complexas ou quando surgem complicações adicionais, a cirurgia aberta pode ser necessária para garantir um acesso adequado e uma resolução eficaz do problema. Nesse contexto, a decisão deve ser tomada com base em uma avaliação detalhada dos riscos e benefícios, considerando tanto a gravidade da diverticulite quanto a capacidade do paciente de tolerar um procedimento mais invasivo. Assim, a escolha da técnica cirúrgica adequada é fundamental para melhorar os desfechos clínicos e garantir a segurança do paciente durante e após a operação.

O gerenciamento das complicações cardiovasculares durante e após a cirurgia é essencial para a segurança e a recuperação dos pacientes idosos com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas. Durante o procedimento cirúrgico, a monitorização contínua da função cardíaca é imprescindível para identificar e tratar imediatamente quaisquer alterações adversas. A equipe médica deve empregar tecnologias avançadas de monitoramento, como a pressão arterial invasiva e a oximetria, para garantir que qualquer sinal de instabilidade cardiovascular seja detectado de forma precoce. A administração adequada de medicamentos, como anticoagulantes e agentes inotrópicos, é ajustada conforme a condição do paciente, minimizando os riscos de eventos adversos, como infarto do miocárdio ou arritmias.

Além disso, a estratégia de manejo inclui a colaboração estreita entre cardiologistas e cirurgiões para otimizar o tratamento e a recuperação. A intervenção precoce é crucial, especialmente se surgirem complicações durante a cirurgia. Portanto, a equipe deve estar preparada para implementar medidas corretivas rapidamente e ajustar o plano de tratamento conforme necessário. Essa abordagem integrada não apenas melhora a resposta imediata a complicações, mas também contribui para a redução da morbidade e da mortalidade associadas ao procedimento cirúrgico.

Os cuidados pós-operatórios intensivos são igualmente vitais para a recuperação bem-sucedida de pacientes com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas. Após a cirurgia, o paciente deve ser monitorado de perto para detectar qualquer sinal de complicação, tanto no campo cirúrgico quanto no sistema cardiovascular. A gestão da dor, realizada por meio de analgésicos adequados e técnicas de controle da dor, deve ser monitorada rigorosamente para evitar impacto negativo nas condições cardíacas do paciente. Além disso, a prevenção de infecções é uma prioridade, uma vez que estas podem agravar a situação clínica e retardar a recuperação.

A vigilância contínua também inclui a observação dos parâmetros vitais e a realização de exames regulares para avaliar a evolução do quadro clínico. A equipe deve ser proativa em ajustar os tratamentos conforme necessário, com o objetivo de otimizar a recuperação e minimizar os riscos associados a complicações. Este cuidado meticuloso e a implementação de um plano de recuperação bem estruturado são essenciais para promover a estabilidade do paciente e garantir uma recuperação eficaz após o procedimento cirúrgico.

A coordenação multidisciplinar desempenha um papel fundamental no manejo de pacientes idosos com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas, garantindo um tratamento eficaz e integrado. Primeiramente, a colaboração entre diferentes especialidades médicas permite uma abordagem holística do cuidado. Cirurgiões, cardiologistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde trabalham em conjunto para desenvolver e implementar um plano de tratamento que considere todos os aspectos da condição do paciente. Esta abordagem permite a avaliação abrangente das necessidades clínicas e a adaptação das intervenções conforme a evolução do quadro clínico, promovendo assim melhores resultados operatórios e pós-operatórios.

Além disso, a coordenação entre equipes é crucial para a gestão eficiente dos riscos e a execução de um tratamento personalizado. A comunicação contínua entre os membros da equipe permite a troca de informações vitais e a tomada de decisões rápidas e bem-informadas. Por exemplo, a equipe de cardiologia pode ajustar a medicação cardiovascular com base nas observações da equipe cirúrgica durante o procedimento, enquanto os enfermeiros monitoram continuamente sinais vitais e identificam precocemente quaisquer complicações. Essa integração assegura que o cuidado oferecido seja abrangente e adaptado às necessidades específicas do paciente, resultando em uma recuperação mais segura e eficiente.

A prevenção de infecções constitui uma prioridade significativa no manejo pós-operatório de pacientes idosos com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas. O risco aumentado de infecção nestes pacientes resulta da combinação de fatores, como a imunossupressão associada à idade avançada e o impacto potencial de medicamentos utilizados durante o tratamento. Assim, é essencial implementar medidas rigorosas de controle de infecção desde o início do atendimento. Isso inclui a administração de antibióticos profiláticos adequados antes e após a cirurgia para minimizar a colonização bacteriana e a infecção no local cirúrgico.

Além disso, a manutenção de técnicas assépticas rigorosas durante o procedimento cirúrgico e a adesão a protocolos de esterilização para todos os equipamentos são cruciais para prevenir a introdução de patógenos. A equipe de enfermagem desempenha um papel fundamental no monitoramento contínuo do local da cirurgia e na identificação precoce de sinais de infecção, como febre ou secreções anormais. A aplicação de práticas adequadas de cuidados com feridas e a educação do paciente e dos cuidadores sobre sinais de infecção contribuem significativamente para a prevenção de complicações e a promoção de uma recuperação bem-sucedida.

O gerenciamento da dor pós-operatória é outro aspecto vital para a recuperação de pacientes com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas. O controle eficaz da dor não só melhora o conforto do paciente, mas também desempenha um papel crucial na recuperação geral e na estabilidade cardiovascular. A administração adequada de analgésicos, ajustada de acordo com a intensidade da dor e a resposta do paciente, é fundamental. Para isso, os profissionais de saúde utilizam tanto medicamentos orais quanto intravenosos, conforme necessário, e consideram a combinação de estratégias farmacológicas e não farmacológicas.

Além disso, a implementação de técnicas de controle da dor, como bloqueios regionais e métodos de analgesia controlada pelo paciente, pode ajudar a reduzir a necessidade de opioides e minimizar os efeitos colaterais associados, como a depressão respiratória. O monitoramento contínuo da dor e a avaliação regular da eficácia das intervenções são essenciais para ajustar o tratamento conforme necessário e garantir uma abordagem personalizada. Desta forma, a gestão apropriada da dor contribui para uma recuperação mais confortável e menos impactada por complicações associadas ao tratamento.

A coordenação multidisciplinar assume uma importância crítica no tratamento de pacientes com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas. O trabalho colaborativo entre cirurgiões, cardiologistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde é essencial para oferecer um atendimento integrado e eficaz. Inicialmente, a colaboração entre diferentes especialidades permite uma abordagem abrangente do cuidado, onde cada especialista contribui com sua expertise para o planejamento e a execução do tratamento. A equipe multidisciplinar se reúne para discutir o estado clínico do paciente, revisar os resultados dos exames e decidir sobre o melhor plano de ação, garantindo que todas as variáveis sejam consideradas.

Adicionalmente, essa coordenação é crucial para a implementação de estratégias de manejo personalizadas e adaptadas às necessidades específicas de cada paciente. A comunicação contínua entre os membros da equipe facilita a troca de informações e a tomada de decisões rápidas e bem-informadas. Por exemplo, os cardiologistas podem ajustar o tratamento cardiovascular com base nas observações dos cirurgiões durante a operação, enquanto os enfermeiros monitoram os sinais vitais e relatam quaisquer alterações significativas. Esse nível de integração ajuda a reduzir a probabilidade de complicações e melhora os desfechos clínicos, promovendo uma recuperação mais segura e eficiente. O monitoramento da função cardíaca é um aspecto indispensável no cuidado de pacientes idosos com diverticulite perfurada e comorbidades cardíacas. Após a cirurgia, o acompanhamento contínuo da função cardiovascular é necessário para detectar e tratar rapidamente qualquer anormalidade que possa surgir. A equipe médica utiliza uma variedade de ferramentas de monitoramento, como eletrocardiogramas, pressão arterial invasiva e monitoramento de gases sanguíneos, para avaliar a estabilidade cardiovascular do paciente. Esses exames permitem a identificação precoce de problemas como arritmias ou insuficiência cardíaca, possibilitando intervenções rápidas e eficazes.

Além disso, o monitoramento constante ajuda a ajustar o tratamento pós-operatório de acordo com a evolução do quadro clínico do paciente. A análise dos dados obtidos durante o acompanhamento é essencial para ajustar a dosagem de medicamentos e para modificar a abordagem terapêutica conforme necessário. A vigilância detalhada garante que qualquer alteração na condição cardiovascular seja abordada prontamente, minimizando o risco de complicações graves e promovendo uma recuperação mais estável e bem-sucedida.

A avaliação e ajuste do tratamento pós-operatório são cruciais para garantir a recuperação eficaz de pacientes com diverticulite perfurada e comorbidades cardíacas. Após a cirurgia, é essencial monitorar continuamente a resposta do paciente ao tratamento para identificar rapidamente quaisquer problemas ou complicações que possam surgir. A equipe médica realiza avaliações regulares dos sinais vitais, realiza exames laboratoriais e revisa a evolução clínica do paciente para ajustar o tratamento conforme necessário. Essas avaliações permitem a adaptação das terapias e a implementação de medidas corretivas oportunas, assegurando que o paciente receba o melhor cuidado possível durante o período de recuperação.

Além disso, a revisão contínua dos tratamentos é fundamental para otimizar os resultados clínicos e melhorar a qualidade de vida do paciente. A equipe médica deve ajustar os regimes de medicamentos, a nutrição e as terapias de suporte com base na resposta do paciente e nas mudanças em seu estado clínico. O acompanhamento próximo também envolve a gestão proativa de possíveis efeitos colaterais e a prevenção de complicações adicionais, garantindo que qualquer ajuste necessário no tratamento seja feito de forma eficiente e oportuna. Assim, a abordagem personalizada e adaptativa contribui para uma recuperação mais segura e bem-sucedida.

CONCLUSÃO:

A conclusão sobre o manejo de diverticulite perforada em idosos com comorbidades cardíacas destaca a complexidade e a necessidade de uma abordagem cuidadosa e multidisciplinar para otimizar os resultados clínicos. Estudos científicos e análises recentes demonstraram que a avaliação pré-operatória detalhada do estado cardiovascular é fundamental para identificar e mitigar riscos. A presença de comorbidades cardíacas nos pacientes idosos requer uma consideração meticulosa para ajustar a abordagem cirúrgica e os cuidados pós-operatórios. Exames diagnósticos abrangentes e uma gestão adequada das condições cardíacas são essenciais para prevenir complicações durante e após a cirurgia.

Os dados mostram que a escolha da técnica cirúrgica tem um impacto significativo nos desfechos clínicos. A cirurgia laparoscópica, quando viável, oferece vantagens consideráveis, como menor trauma e recuperação mais rápida, o que é especialmente benéfico para pacientes com condições cardíacas debilitantes. No entanto, para casos mais graves ou complicados, a cirurgia aberta pode ser necessária para garantir uma resolução completa do problema. A decisão sobre a técnica cirúrgica deve ser baseada em uma avaliação detalhada da gravidade da diverticulite e do estado geral de saúde do paciente.

O manejo das complicações cardiovasculares durante a cirurgia é igualmente crucial, com o monitoramento contínuo e a administração adequada de medicamentos desempenhando papéis essenciais na prevenção de eventos adversos. A integração de cardiologistas e cirurgiões no processo permite uma abordagem mais eficaz para tratar e prevenir complicações, melhorando assim os resultados operatórios.

Os cuidados pós-operatórios, incluindo a gestão da dor e a prevenção de infecções, também foram identificados como componentes críticos para a recuperação bem-sucedida. O controle rigoroso da dor e a implementação de medidas preventivas contra infecções contribuem para uma recuperação mais confortável e uma menor incidência de complicações. Além disso, o acompanhamento contínuo da função cardíaca e a coordenação multidisciplinar entre os diferentes especialistas garantem uma abordagem integrada e eficaz para o tratamento e recuperação do paciente.

A conclusão geral reforça a importância de um manejo personalizado e adaptativo para pacientes com diverticulite perforada e comorbidades cardíacas, onde a combinação de avaliações pré-operatórias detalhadas, escolha cuidadosa da técnica cirúrgica, gestão eficaz das complicações e cuidados pós-operatórios rigorosos são essenciais para melhorar os desfechos clínicos e promover uma recuperação bem-sucedida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Auer S. Diverticulite aiguë non compliquée: les recommandations remises en cause.... Rev Med Suisse. 2016 Dec 14;12(543):2188. French. PMID: 28707837.

Parc Y. La diverticulite sigmoïdienne, une maladie bénigne à traiter avec modération ! [Colonic diverticulitis: To treat with moderation]. Presse Med. 2019 Sep;48(9):883-885. French. doi: 10.1016/j.lpm.2019.09.035. PMID: 31607339.

Mabrut JY, Buc E, Zins M, Pilleul F, Bourreille A, Panis Y. Prise en charge thérapeutique des formes compliquées de la diverticulite sigmoïdienne (abcès, fistule et péritonite). Gastroenterol Clin Biol. 2007 Sep;31(8-9P2):27-33. French. doi: 10.1016/S0399-8320(07)91949-1. PMID: 24928747.

Loiseau D, Borie F, Agostini H, Millat B. Diverticulite sigmoïdienne [Sigmoid diverticulitis]. Gastroenterol Clin Biol. 2005 Aug-Sep;29(8-9):809-16. French. doi: 10.1016/s0399-8320(05)86352-3. PMID: 16294150.

Pellegrin A, Sabbagh C, Berdah S, Menahem B, Regimbeau JM, Beyer-Berjot L, Alves A; groupe de travail diverticulite de l'Association française de chirurgie. Quality of life after sigmoid diverticulitis: A review. J Visc Surg. 2023 Aug;160(4):269-276. doi: 10.1016/j.jvisc Surg.2023.06.003. Epub 2023 Jun 27. PMID: 37385843.

Dréanic J, Sion E, Dhooge M, Dousset B, Camus M, Chaussade S, Coriat R. Traitement de la diverticulite aiguë sigmoïdienne: revue de la littérature [Treatment of the acute diverticulitis: A systematic review]. Presse Med. 2015 Nov;44(11):1113-25. French. doi: 10.1016/j.lpm.2015.08.004. Epub 2015 Sep 8. PMID: 26358668.

Ambrosetti P. Diverticulite sigmoïdienne: quand et à qui faut-il proposer une colectomie électorale? [Sigmoid diverticulitis: when and to whom should an elective colectomy be offered?]. Ann Chir. 2002 Jun;127(6):413-5. French. doi: 10.1016/s0003-3944(02)00792-7. PMID: 12122713.

Buc E, Mabrut JY, Génier F, Berdah S, Deyris L, Panis Y. Traitement chirurgical à froid de la diverticulite sigmoïdienne. Gastroenterol Clin Biol. 2007 Sep;31(8-9P2):35-46. French. doi: 10.1016/S0399-8320(07)91950-8. Epub 2007 Oct 30. PMID: 24928748.

Zins M, Bruel JM, Pochet P, Regent D, Loiseau D. Quelle est la valeur diagnostique des différents examens dans la diverticulite simple et compliquée ? Quelle doit être la stratégie diagnostique ? Gastroenterol Clin Biol. 2007 Sep;31(8-9P2):15-9. French. doi: 10.1016/S0399-8320(07)91947-8. PMID: 24928745.

Joliat GR, Demartines N, Hahnloser D, Yersin B. Diverticulite aiguë non compliquée : vers une désescalade croissante de la thérapeutique. Rev Med Suisse. 2017 Mar 8;13(553):577. French. PMID: 28718592.

COPLAN MM, WOODS FM, MELVIN PD. Surgical injuries to the lower segment of the ureters and bladder: use of the diverticulite in ureteral repair. Trans Southeast Sect Am Urol Assoc. 1954;(18th Annual Meeting):96-106. PMID: 13267930.

Genser L, Karoui M, Vaillant JC, Hannoun L. Traitement chirurgical de a diverticulite sigmoïdienne [Surgical treatment of sigmoid diverticulitis]. Rev Prat. 2013 Jun;63(6):827-30. French. PMID: 23923763.

Zins M, Bruel JM, Pochet P, Regent D, Loiseau D. Quelle est la valeur diagnostique des différents examens dans la diverticulite simple et compliquée? Quelle doit être la stratégie diagnostique? [Question 1. What is the diagnostic value of the different tests for simple and complicated diverticulitis? What diagnostic strategy should be used?]. Gastroenterol Clin Biol. 2007 Aug-Sep;31(8-9 Pt 2):3S15-9. French. PMID: 17925755.

Buc E, Mabrut JY, Génier F, Berdah S, Deyris L, Panis Y. Traitement chirurgical à froid de la diverticulite sigmoïdienne [Question 4. Scheduled surgery for sigmoid diverticulitis]. Gastroenterol Clin Biol. 2007 Aug-Sep;31(8-9 Pt 2):3S35-46. French. PMID: 17925758.

Millat B, Guillon F. Traitement de la poussée de diverticulite sigmoïdienne et évolution [Treatment of acute sigmoid diverticulitis and development]. Rev Prat. 1995 Apr 15;45(8):963-7. French. PMID: 7761779.